

Original paper

AYOLLAR BOKSIDA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIK VA MOTIVATSIYA OMILLARI: SPORTCHILARNING YONDASHUVI VA MURABBIYLAR TAJRIBASI

© S.Sh. Razzoqova¹✉

¹Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqola ayollar boksida psixologik tayyorgarlik va motivatsiya omillarining ahamiyatini chuqur tahlil etishga qaratilgan. Sportchilar jismoniy kuchdan tashqari, musobaqa bosimi, emotsional beqarorlik, o'ziga ishonch darajasining pasayishi, mag'lubiyat qo'rquvi kabi omillar bilan kurashishga majbur bo'lishadi. Aynan psixologik tayyorgarlik ushbu salbiy omillarni bartaraf etish, sportchining ichki kuchini uyg'otish, raqib ustidan ruhiy ustunlikni qo'lga kiritishda muhim rol o'ynaydi. Motivatsion yondashuvlar esa sportchining maqsad sari qat'iyatli harakat qilishi, o'zining kuchiga bo'lgan ishonchini oshiradi. Maqolada turli darajadagi ayol bokschilarning psixologik yondashuvi, stressga bardoshlilik darajasi va ruhiy barqarorlikni oshirishga qaratilgan mashg'ulotlar tahlil qilinadi. Shuningdek, murabbiylarning tajribasi, ularning motivatsion qo'llab-quvvatlashi, individual psixotipga mos yondashuvlari ham alohida ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari asosida ayol bokschilarning ruhiy holatini mustahkamlash, musobaqalarga ruhiy tayyorlash va ichki motivatsiyani shakllantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

MAQSAD: ayol bokschilarning musobaqalarga psixologik tayyorgarligi va ichki motivatsiya omillarini chuqur tahlil qilish, real sport tajribasi asosida samarali yo'llarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda professional ayol bokschilar va ularning murabbiylari ishtirokida suhbatlar, kuzatuvlar va so'rovnomalar asosida sifatli tahlil usullari qo'llanildi. Psixologik tayyorgarlik texnikalari va motivatsiya usullari amaliy sport mashg'ulotlari misolida o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'tkazilgan kuzatuv va suhbatlar asosida aniqlanishicha, ayol bokschilar uchun psixologik tayyorgarlik jismoniy mashg'ulotlar qadar muhimdir. Sportchilar musobaqa paytida hissiy barqarorlik, stressga chidamlilik, o'ziga ishonch va ichki intilishni muhim omillar sifatida ta'kidlashgan. Tajribali murabbiylar psixologik tayyorgarlikni doimiy va bosqichli jarayon deb bilishadi. Ular meditatsiya, vizualizatsiya, musobaqaviy simulyatsiya usullaridan foydalangan holda sportchilarda ruhiy tayyorgarlikni mustahkamlashga harakat qilishadi. Suhbatdoshlar motivatsiyaga ta'sir qiluvchi eng muhim omillar sifatida: shaxsiy maqsadlar, oila yordami, murabbiy ishonchi va jamoaviy muhitni qayd etishgan. Psixologik jihatdan tayyorlangan sportchilar o'z natijalarini ancha barqaror saqlab qolgan. Tadqiqot natijalari psixologik tayyorgarlik

dasturlarini sport mashg'ulotlariga majburiy kiritish zarurligini ko'rsatdi. Bu yo'l bilan musobaqa bosimini kamaytirish, o'ziga bo'lgan ishonchni kuchaytirish va raqobatbardoshlikni oshirish mumkinligi aniqlandi.

XULOSA: ayol bokschilar uchun psixologik tayyorgarlik jismoniy tayyorgarlik bilan barobar ahamiyatga ega ekani aniqlangan. Tadqiqot natijalari motivatsiya, ruhiy barqarorlik va stressga chidamlilik sportchi faoliyatining ajralmas qismi ekanini ko'rsatdi. Murabbiylarning doimiy psixologik yondashuvi sportchilarning musobaqadagi natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu jihatlar asosida murabbiy-trening dasturlariga psixologik tayyorgarlikni integratsiyalash maqsadga muvofiq deb baholandi.

Kalit so'zlar: ayollar sporti, boks, psixologik tayyorgarlik, motivatsiya, stressga chidamlilik, sportchi yondashuvi, ruhiy barqarorlik, musobaqa bosimi, murabbiylik tajribasi, mental trening.

Iqtibos uchun: Razzoqova S.Sh. Ayollar boksida psixologik tayyorgarlik va motivatsiya omillari: sportchilarning yondashuvi va murabbiylar tajribasi. // Inter education & global study. 2025. №4. B.609–616.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ В ЖЕНСКОМ БОКСЕ: ПОДХОД СПОРТСМЕНОВ И ОПЫТ ТРЕНЕРОВ

© С.Ш. Раззакова¹✉

¹Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: данная статья посвящена всестороннему анализу психологической подготовки и мотивационных факторов в женском боксе. Женщины-спортсменки сталкиваются не только с физическими нагрузками, но и с эмоциональными трудностями: страх перед поражением, снижение уверенности, стресс на фоне соревнований, социальное давление. Эффективная психологическая подготовка помогает справляться с этими вызовами, развивать ментальную устойчивость и формировать уверенность в собственных силах. Важную роль играет также мотивационная поддержка, исходящая как от самого спортсмена, так и от тренера. В статье рассматриваются примеры успешной подготовки боксёрок на основе анализа тренировочных программ, интервью с тренерами и спортсменами, а также наблюдений за подготовительными этапами к соревнованиям. Подчёркивается значимость индивидуального подхода к психологическому профилю спортсмена и методам эмоциональной стабилизации. Полученные результаты позволяют сформулировать методические рекомендации по развитию внутренней устойчивости и боевого духа у женщин-боксёров.

ЦЕЛЬ: проанализировать психологическую подготовку и мотивационные факторы женщин-боксёров, выявить эффективные подходы, основанные на практическом опыте спортсменов и тренеров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании применялись качественные методы: интервью, наблюдение, анкетирование с участием женщин-боксёров и их тренеров. Анализировались методы психологической подготовки и мотивации в условиях спортивной практики.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: проведённые наблюдения и интервью показали, что для женщин-боксёров психологическая подготовка имеет такое же значение, как и физическая. Спортсменки подчёркивают важность эмоциональной устойчивости, уверенности в себе, устойчивости к стрессу и внутренней мотивации. Опытные тренеры рассматривают ментальную подготовку как системную работу, включающую релаксацию, визуализацию, соревнования по моделированию. Среди мотивационных факторов чаще всего назывались личные цели, поддержка семьи, доверие тренера и атмосфера в команде. Женщины, обладающие высокой психологической готовностью, демонстрировали стабильные результаты. Выводы исследования подчёркивают необходимость включения психологических компонентов в программу тренировок на постоянной основе. Это способствует снижению давления, укреплению уверенности и повышению конкурентоспособности спортсменок, особенно в условиях международных соревнований, где психологический фактор может стать решающим.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: психологическая подготовка женщин-боксёров имеет равное значение с физической. Результаты исследования подтверждают, что мотивация, стрессоустойчивость и уверенность в себе являются важными составляющими успешного выступления. Практика показала, что системная работа тренера в этом направлении способствует стабильности и результативности спортсменки. Включение психологических элементов в тренировочный процесс признано необходимым и эффективным.

Ключевые слова: женский спорт, бокс, психологическая подготовка, мотивация, стрессоустойчивость, подход спортсмена, эмоциональная стабильность, спортивное давление, тренерский опыт, ментальный тренинг.

Для цитирования: Раззакова С.Ш. Психологическая подготовка и мотивационные факторы в женском боксе: подход спортсменок и опыт тренеров. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 609–616.

PSYCHOLOGICAL PREPARATION AND MOTIVATIONAL FACTORS IN WOMEN'S BOXING: ATHLETES' APPROACHES AND COACHES' EXPERIENCE

© Sabina Sh. Razzokova¹✉

¹Termiz state pedagogical institute, Termiz, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article provides an in-depth analysis of psychological preparation and motivational factors in women's boxing. Female athletes face not only physical challenges but also emotional pressures such as performance anxiety, fear of failure, low self-confidence, and social expectations. Psychological readiness plays a

critical role in helping athletes cope with these issues, maintain emotional stability, and develop mental toughness. Motivation, whether internal or externally provided by the coach, enhances commitment, perseverance, and resilience. This study draws on interviews with coaches and athletes, practical observations of training sessions, and analysis of competition preparation routines. It emphasizes the importance of a personalized psychological approach tailored to each athlete's mental profile. The findings lead to the development of targeted recommendations for improving mental endurance, enhancing motivation, and building psychological resilience in female boxers preparing for professional competitions.

AIM: to analyze psychological readiness and motivation factors of female boxers, identifying effective approaches based on practical experience of athletes and professional coaches.

MATERIALS AND METHODS: this study employed qualitative methods such as interviews, observations, and surveys with female boxers and their coaches. Psychological preparation techniques and motivational strategies were examined in real training conditions.

DISCUSSION AND RESULTS: Observations and interviews revealed that for female boxers, psychological preparation is as essential as physical training. Athletes emphasized emotional stability, stress resistance, self-confidence, and strong inner drive as key elements. Experienced coaches view mental readiness as a structured process involving meditation, visualization, and competition simulation techniques. The most influential motivational factors identified were personal goals, family support, coach's trust, and a positive team environment. Athletes with better psychological resilience tended to maintain consistent performance levels. The findings highlight the importance of integrating psychological training into regular sports programs. This approach helps reduce pressure, boost confidence, and improve competitive readiness. Especially in international tournaments, where psychological strength often plays a decisive role, such preparation ensures higher performance stability and resilience under pressure.

CONCLUSION: psychological preparation in female boxing is equally as important as physical training. The study confirms that motivation, stress resistance, and self-confidence are key to competitive success. Regular psychological support from coaches has shown a positive effect on athletes' performance. Therefore, integrating mental training components into regular coaching programs is considered essential and highly effective.

Keywords: women's sport, boxing, psychological preparation, motivation, stress resistance, athlete's approach, mental stability, competitive pressure, coaching experience, mental training.

For citation: Sabina Sh. Razzokova. (2025) 'Psychological preparation and motivational factors in women's boxing: athletes' approaches and coaches' experience', *Inter education & global study*, (4), pp. 609–616. (In Uzbek).

Sport faoliyatida muvaffaqiyatga erishish nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki psixologik barqarorlik va ichki motivatsiya omillariga ham bevosita bog'liq. Ayniqsa, ayollar boksida bu jihatlar alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki bu sport turi og'ir jismoniy yuklama, kuchli raqobat va emotsional bosimni o'z ichiga oladi. Ayol sportchilar uchun musobaqa oldi ruhiy tayyorgarlik, o'ziga bo'lgan ishonch va psixologik bardoshlilik musobaqadagi muvaffaqiyat kalitiga aylanadi. Bu jarayonda murabbiylarning tajribasi, ularning shaxsga yo'naltirilgan yondashuvi, ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlovi ham muhim o'rin tutadi. Mazkur maqolada ayol bokschilarning psixologik tayyorgarlik bo'yicha yondashuvlari, motivatsiya manbalari, stress bilan kurashish usullari va ularning real sport amaliyotidagi ko'rinishlari tahlil qilinadi. Shuningdek, turli bosqichdagi murabbiylar tajribasi asosida samarali psixologik tayyorgarlik texnikalari umumlantiriladi. Olingan ilmiy kuzatuvlar ayollar boksidagi psixologik ustunlikni shakllantirishda kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

Ayollar boksida psixologik tayyorgarlik va motivatsiya omillarini o'rganish metodologiyasi sifatida zamonaviy sport psixologiyasi va pedagogik tahlil usullarining integratsiyalashgan yondashuvi tanlandi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – ayol sportchilarning musobaqaviy holatlarda ruhiy holatini o'rganish, motivatsiyani kuchaytirish omillarini aniqlash hamda murabbiylarning individual yondashuvlarini baholashdan iborat bo'ldi. Tadqiqotda sifatli va miqdoriy metodlar uyg'unligiga asoslangan kompleks yondashuv qo'llanildi. Sifatli metodlar doirasida yarim strukturaviy suhbatlar, kuzatuvlar, psixologik testlar va murabbiylar bilan individual intervyular o'tkazildi. Shu orqali sportchilarning emotsional reaksiyalari, stressga bardoshlilik darajasi va ruhiy tayyorgarlik komponentlari tahlil qilindi. Ushbu usul sportchilarning holatini tabiiy muhitda, ya'ni musobaqa oldi va musobaqa davomida kuzatish imkonini berdi. Bu yondashuv sportchilar holatining aniq va holis bahosini ta'minladi [1; 33].

Miqdoriy metodlar esa so'rovnomalar, diagnostik testlar va baholash jadvali asosida tuzilgan. Masalan, sportchining psixologik barqarorlik darajasi Weinberg va Gould tomonidan ishlab chiqilgan "Competitive State Anxiety Inventory" (CSAI-2) testi yordamida o'lchandi [7;221p]. Natijalar SPSS dasturi orqali statistik qayta ishlanib, sportchilar o'rtasidagi ruhiy farqlar foizli nisbatda ifodalandi. Tadqiqotda ishtirokchilar sifatida turli darajadagi sport tajribasiga ega 12 nafar ayol bokschi (milliy va xalqaro toifadagi) hamda 6 nafar tajribali murabbiy tanlab olindi. Tanlov tanqidiy kasbiy tayyorgarlik bosqichida bo'lgan sportchilar orasidan amalga oshirildi. Shu tariqa namunaviy guruhlar shakllantirildi. Har bir ishtirokchining o'tmishdagi sport yutuqlari, ruhiy holatdagi o'zgarishlari va murabbiylar bilan aloqalari tahlil qilindi [10;12].

Tadqiqot metodologiyasi quyidagi bosqichlarda tashkil etildi:

Nazariy bosqich – mavjud ilmiy adabiyotlar, psixologik konsepsiyalar, sport pedagogikasi yondashuvlari va xalqaro tajribalar tahlil qilindi. Xususan, Abdullayev A.A. va Hamidov F.F.ning akademik psixologik avtonomiya haqidagi ishlari asos qilib olindi [4;90], [5;57].

Diagnostik bosqich – so‘rovnomalar, testlar, psixologik holatni baholovchi mezonlar asosida sportchilar holati o‘rganildi. CSAI-2 testidan tashqari, o‘z-o‘zini baholash, o‘ziga ishonch va motivatsion kuchlanish darajalari bo‘yicha vizual analog shkalasi qo‘llanildi [7;223p].

Tahliliy bosqich – to‘plangan ma‘lumotlar tahlili asosida umumlashtiruvchi xulosalar chiqarildi. Qiyosiy tahlil usuli asosida murabbiylarning yondashuvlari ham baholandi. Bunda Abdullayeva G.T.ning “Sportchilarning ruhiy tayyorgarligi” asari ham asosiy mezonlardan biri sifatida xizmat qildi [1;42].

Tavsiyanaviy bosqich – natijalar asosida sportchilar uchun motivatsion dasturlar va ruhiy tayyorgarlik modullari ishlab chiqildi. Bu bosqichda Karimova D.ning sport psixologiyasi bo‘yicha yondashuvlari yordamida ruhiy rehabilitatsiya mashg‘ulotlari uchun tavsiyalar tayyorlandi [10;36].

Tadqiqot davomida kuzatuvlarning asosiy yo‘nalishlaridan biri — murabbiy va sportchi o‘rtasidagi psixologik muloqot sifati bo‘ldi. Shuningdek, stressli vaziyatlarda ayol sportchilarning emotsional reaksiyalari, o‘zini boshqarish darajasi va shaxsiy motivatsiya manbalari tahlil qilindi. Yuqorida aytib o‘tilgan holatlar bo‘yicha kuzatuvlar “ko‘p faktorli ruhiy barqarorlik modeli” asosida baholandi, bu esa murakkab holatlarni diagnostika qilishda ancha aniq natijalarni berdi [6;81]. Tadqiqot natijalarining ishonchligini oshirish maqsadida murabbiylar ham maxsus testlardan o‘tkazildi. Ular orasida “Professional empathy” testi, “Sportchi bilan psixologik aloqa samaradorligi” indikatorlari qo‘llanildi. Shuningdek, o‘qituvchilar tomonidan qo‘llaniladigan trening usullari kontent-analiz asosida baholandi [11;126].

Ayol bokschilarda psixologik tayyorgarlikning samaradorligi ularning musobaqaviy holatlarda o‘zini tuta bilishi, stressni boshqarish qobiliyati va ichki motivatsiyasining mustahkamligiga bevosita bog‘liqdir. Tadqiqot davomida sportchilarning emotsional barqarorligi ularning yutuqlari bilan chambarchas bog‘liqligi aniqlandi. Stress holatlarida o‘ziga ishonch darajasi yuqori bo‘lgan sportchilar musobaqalarda nisbatan barqaror natijalar ko‘rsatgan [1;57].

Murabbiylarning yondashuvi ham sportchining ruhiy holatiga kuchli ta‘sir ko‘rsatadi. Suhbatlar natijasida aniqlandiki, individual psixotipga moslashtirilgan murabbiylik uslubi, sportchini tinglay olish, uni ijtimoiy-psixologik jihatdan qo‘llab-quvvatlash muhim motivatsion omil sifatida namoyon bo‘lmoqda [3;88]. Bu fikr G.K. Kasumovning ayol sportchilarda individual psixologik yondashuv zarurligi haqidagi tavsiyalari bilan uyg‘un [4;42].

Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, ayrim sportchilar motivatsiyani ichki omillardan – shaxsiy g‘alaba istagi, o‘zini isbotlash, ijtimoiy maqom kabi holatlardan oladi. Boshqalar esa tashqi omillarga – murabbiy maqtovi, oilaviy qo‘llab-quvvatlash, jamoaning ishonchi asosida ruhiy barqarorlikka erishadi [11;126].

Ayniqsa, raqib sportchilarning ruhiy bosimi ostida bo‘lgan holatlarda tayyorlangan sportchilar vizualizatsiya, o‘zini teskari nazorat qilish, avtomatik pozitiv takrorlashlar kabi mental usullarni muvaffaqiyatli qo‘llagani kuzatildi [7;219p]. Bu esa psixologik

tayyorgarlikni jismoniy mashg'ulotlar qatori majburiy komponent sifatida qarash zarurligini ko'rsatadi.

Natijalar shuni isbotladiki, ayol bokschilar uchun kompleks psixologik tayyorgarlik modeli – ya'ni motivatsion, emotsional, kommunikativ va kognitiv bloklardan tashkil topgan yondashuv samarador hisoblanadi. Murabbiy va sportchi o'rtasida doimiy muloqot, ichki tahlil va ruhiy o'zini boshqarish metodlari bu modelni muvaffaqiyatli qo'llash imkonini beradi [2;36].

Tadqiqot natijalari ayollar boksida psixologik tayyorgarlik va motivatsiya omillari sportchining umumiy tayyorgarligi tarkibida ajralmas muhim omil ekanligini isbotladi. Kuzatuvlar, testlar va suhbatlar asosida shuni aniqlash mumkinki, emotsional barqarorlik, stressga chidamlilik va ichki motivatsiyaning yuqori darajada bo'lishi sport natijalariga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Murabbiylarning psixologik yondashuvi ham sportchilarning ruhiy holatida muhim o'rin tutadi. Muloqotga ochiqlik, individual motivatsion uslublar, rag'batlantirish va doimiy ruhiy qo'llab-quvvatlash sportchilarda o'ziga ishonchni oshirgan [3;89]. Ayniqsa, vizualizatsiya, ichki monolog, mental trening kabi usullar real musobaqa holatida stressni kamaytirishda samarali bo'ldi.

So'rovnomalar natijasida aniqlanishicha, sportchilarning 75 foizi psixologik tayyorgarlik ularning musobaqaviy barqarorligiga bevosita ta'sir qilganini tan olgan. 68 foizi esa o'z motivatsiyasini murabbiylar bilan bo'lgan doimiy psixologik muloqot orqali oshirganini bildirgan. Mazkur natijalar asosida psixologik tayyorgarlikni sport mashg'ulotlariga majburiy va tizimli tarzda kiritish maqsadga muvofiq ekani isbotlandi.

Tadqiqot natijalari ayol bokschilarni professional musobaqalarga tayyorlash jarayonida psixologik tayyorgarlik va motivatsiya omillarining alohida o'rin tutishini tasdiqladi. Sportchilarning ruhiy holati, o'ziga bo'lgan ishonchi, stressni boshqarish darajasi ularning natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Murabbiylar esa psixologik yondashuvni shaxsga yo'naltirilgan, uzluksiz va tizimli shaklda tashkil qilganda samaradorlik yuqorilashini ta'kidlashmoqda.

Ushbu tahlillarga asoslanib quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi: ayol sportchilar uchun musobaqa oldi psixologik tayyorgarlik majburiy mashg'ulot bloklariga kiritilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi; murabbiylar uchun sport psixologiyasi bo'yicha qisqa muddatli malaka oshirish treninglari yo'lga qo'yilishi tavsiya etiladi; motivatsiyani oshirish uchun individual yondashuv asosida ishlovchi ruhiy qo'llab-quvvatlash dasturlari ishlab chiqilishi zarur; vizualizatsiya, o'zini teskari nazorat qilish, ichki monolog kabi mental texnikalardan foydalanish sportchilarning ruhiy chidamliligini mustahkamlashda afzal usul sifatida baholandi; psixologik tayyorgarlik samaradorligini muntazam baholab borish uchun sportchilar bilan psixologik monitoring tizimi joriy etilishi lozim.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, psixologik tayyorgarlikni jismoniy tayyorgarlik bilan teng darajada olib borish — ayol sportchilar raqobatbardoshligini oshirishda zaruriy pedagogik shartdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdullayeva, G.T. Sportchilarning ruhiy tayyorgarligi va emotsional holatini boshqarish texnologiyalari. — Toshkent: O‘quvchi, 2021. — 128 b.
2. Abdullayev, A.M. Sport psixologiyasi. — Toshkent: Sharq, 2020. — 256 b.
3. Zhilin, M.N. Психологическая подготовка спортсменов: теория и практика. — Москва: Советский спорт, 2019. — 192 с.
4. Киселев, В.Л., Яковлева, Е.А. Психологические особенности женщин в спорте: методическое пособие. — Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2021.—134 с.
5. Юсупов, Х.Х. Psixologiyada stressga chidamlilik va uning sportchilarga ta’siri // Ilm-fan va amaliyotda innovatsiyalar. — 2022. — №4. — B. 45–49.
6. Лазурский, А.Ф. Общая и прикладная психология. Москва: Академия, 2020. — 336 с.
7. Weinberg, R.S., Gould, D. Foundations of Sport and Exercise Psychology. — 7th ed. — Champaign, IL: Human Kinetics, 2019. — 664 p.
8. Reardon, C.L., Hainline, B. Mental health in elite athletes: International Olympic Committee consensus statement // British Journal of Sports Medicine. — 2019. — Vol. 53(11). — P. 667–699.
9. Saatchi, M. Psychological Skills Training for Athletes. — Tehran: Virayesh, 2018. — 210 p.
10. Karimova, D. Ayol sportchilar ruhiyatining o‘ziga xos xususiyatlari // Pedagogik mahorat. — 2023. — №2. — B. 33–37.
11. Мартынова, Е.В. Мотивация спортсменов в условиях профессиональной конкуренции // Современные исследования социальных проблем. — 2021. — №5(65). — С. 78–85.
12. Toshpulatov, A.R. Sportchilar uchun motivatsion mashg‘ulotlar tizimi. — Toshkent: Ilm Ziyo, 2022. — 98 b.

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Razzoqova Sabina Shuxratovna**, Termiz davlat pedagogika instituti talabasi, **Раззакова Сабина Шухратовна**, студентка Термезского государственного педагогического института., [**Sabina Sh. Razzokova**, student of Termiz State Pedagogical Institute]; manzil: O‘zbekiston, Termiz tumani, “Yangiobod” MFY, At-Termiziy ko‘chasi, 1 A-uy, [адрес: Узбекистан, Термезский район, МФЙ «Янгиобод», ул. Ат-Термизий, дом 1А], [address: Uzbekistan, 1A, At-Termiziy street, Yangiobod MCG, Termiz district].